

РОЛЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

Черняк Владимир Николаевич

директор Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации СНГ, Ответственный секретарь МГС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14189923>

Признавая приоритетность экономического сотрудничества в модели межгосударственного взаимодействия, а также то, что развитие промышленных и торгово-экономических связей базируется на стандартах, единстве измерений и доверии, после подписания в декабре 1991 года соглашения, подтверждающего прекращение существования Советского Союза как субъекта международного права, и провозглашающего образование Содружества Независимых Государств, в феврале 1992 года руководители служб стандартизации, метрологии и сертификации государств – участников СНГ обратились к правительствам с предложением о необходимости сохранения и развития единой нормативной базы, системы обеспечения единства измерений и основных принципов проведения работ по сертификации.

Главами правительств государств – участников СНГ 13 марта 1992 года было подписано Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации.

Соглашением, наряду с основными принципами формирования и проведения согласованной политики по стандартизации, метрологии и сертификации, было предусмотрено создание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). На МГС были возложены функции по формированию согласованной технической политики и координации работ государств – участников СНГ в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и надзору (контролю) за рынком, а также осуществление сотрудничества с международными и региональными организациями по закрепленным областям деятельности.

Для выполнения возложенных функций МГС была сформирована организационная структура исполнительных и технических органов, которые обеспечивают работу по всем направлениям деятельности, находящимся в его компетенции.

МГС состоит из 10 полномочных представителей государств – участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан. Украина и Республика Молдова вышли из Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года.

Высшим органом МГС является заседание членов МГС, которое проводится два раза в год поочередно в государствах – участниках Соглашения. Председательство в Совете осуществляется поочередно каждым из государств – участников Соглашения в лице его представителей на основе принципа ротации.

По основным областям деятельности в МГС создано 6 научно-технических комиссий и 12 рабочих групп.

Рабочим органом МГС, а также депозитарием документов Совета является Бюро по стандартам. Ведение фонда осуществляет МГС Бюро по стандартам совместно с национальными органами по стандартизации государств – участников СНГ.

Высшим органом МГС было проведено 65 заседаний Совета и 7 внеочередных совещаний.

Основными направлениями деятельности МГС являются:

- разработка нормативных документов по стандартизации (межгосударственных стандартов, правил, рекомендаций и классификаторов);
- формирование, хранение и ведение фонда межгосударственных стандартов и обеспечение государств – участников СНГ межгосударственными стандартами;
- поддержание, хранение и развитие эталонной базы и системы передачи размеров единиц физических величин;
- осуществление деятельности межгосударственной службы времени и частоты;
- ведение информационных фондов средств измерений, стандартных образцов и стандартных справочных данных о свойствах веществ и материалов;
- разработка правил и процедур по взаимному признанию результатов государственных испытаний, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений;
- выработка механизма преодоления технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ для создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками СНГ, а также механизма по взаимному признанию результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия государств – участников настоящего Соглашения, выполняющих работы по оценке соответствия;
- сотрудничество в области стандартизации, метрологии, оценки (подтверждения) соответствия, аккредитации и качества с международными, региональными и национальными организациями.

За 32 года удалось создать оптимальную структуру исполнительных и технических органов МГС, а также создать правовую базу Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств.

В целях сохранения накопившегося потенциала и дальнейшего совершенствования деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации решением 57-го заседания МГС принята Стратегия развития МГС на период до 2030 года, подготовленная Рабочей группой по Стратегии развития МГС. Стратегия развития МГС на период до 2030 года отражает общее видение развития закрепленных за МГС направлений сотрудничества, гармонизированных со стратегией развития СНГ, нормами и правилами международных организаций в соответствующих областях деятельности, и охватывает все направления деятельности МГС: стандартизацию, метрологию, единый рынок и технические барьеры (оценка соответствия, аккредитация, надзор), развитие региональной инфраструктуры качества и международного сотрудничества.

С целью реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года МГС разработан и принят План мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Стандартизация и стандарты – одна из отправных точек современной и повседневной жизни, а также устойчивого развития общества. Именно стандарты в значительной мере определяют качество жизни, согласие и процветание на земле, являются предпосылкой и гарантией эффективного экономического сотрудничества и торговли.

Принятие единых межгосударственных стандартов (ГОСТ) на русском языке, принимаемые МГС, обеспечивают государствам Содружества единое техническое и информационное пространство и способствуют преодолению технических барьеров в торговле и взаимовыгодному продвижению товаров на рынках и повышению экономического потенциала государств – участников СНГ.

Стратегией развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года для проведения согласованной политики в области стандартизации определены следующие стратегические цели:

- установление приоритета разработки межгосударственных стандартов по отношению к разработке национальных стандартов;
- реализация и развитие основных принципов межгосударственной стандартизации, заложенных в основополагающих стандартах;
- наполнение электронных библиотек машиночитаемыми и машинопонимаемыми стандартами;
- закрепление секретариатов МТК и фонда соответствующих межгосударственных стандартов за секретариатами национальных технических комитетов для формирования программы работ по межгосударственной стандартизации, разработки и экспертизы проектов межгосударственных стандартов;
- создание и обеспечение функционирования единого механизма мониторинга применения и актуальности межгосударственных стандартов с последующей отменой/пересмотром устаревших и неактуальных стандартов.

За прошедший период основное внимание было направлено на решение вопросов, связанных с совершенствованием работы МГС по межгосударственной стандартизации, упорядочением деятельности межгосударственных технических комитетов по стандартизации, поиску решений реформирования МГС исходя из задач региональной организации по стандартизации, развитию применения информационных технологий.

По состоянию на 14 октября 2024 года в действующей Программе межгосударственной стандартизации 2024-2025 гг. содержится **1 405** тем. Более 40 % тем Программы предусматривает гармонизацию разрабатываемых межгосударственных стандартов с международными и европейскими стандартами, что будет способствовать выпуску конкурентоспособной продукции и соответственно повышению экспортного потенциала государств-участников Соглашения.

Государствами - разработчиками документов по межгосударственной стандартизации, включенных в ПМС в 2024-2025 гг., являются: Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Узбекистан, а также Бюро по стандартам.

В фонде МГС по состоянию на 14 ноября 2024 года действует **27 072** документа по межгосударственной стандартизации, из них 6736 межгосударственных стандарта (ГОСТ) гармонизированы с международными и европейскими стандартами, уровень гармонизации составляет 25%.

МГС принято **17 263** документа по межгосударственной стандартизации, из них, более 15500 межгосударственных стандартов (по состоянию на 14 октября 2024 в ИПС «СНГ Стандарт» действует 13339), уровень гармонизации которых с международными и европейскими стандартами составляет 51% (7917 документов, гармонизированных с EN, IEC, ISO, ASTM, CISPR, OECD и др.).

В настоящее время проводятся работы по повышению эффективности МТК и упорядочению их деятельности.

Отмечая возросшую значимость роли МТК при проведении работ по межгосударственной стандартизации, признавая, что регулирование деятельности МТК требует комплексного подхода и совместной отработки механизмов по координации деятельности МТК, для проведения системной работы в этом направлении создана рабочая группа при научно-технической комиссии по стандартизации (НТКС) по организации работы МТК.

В Указателе МТК по состоянию на 25 октября 2024 года внесено и действует 136 МТК.

Метрология

Метрология способствует продвижению передовых научных идей, инновационному развитию экономики и общества и освоению новых рынков. Измерения являются первостепенным и неотъемлемым элементом во всех приоритетных направлениях научно-исследовательской деятельности. С измерениями напрямую связаны качество производимой продукции и оказываемых услуг, развитие международной торговли.

Стратегией развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года для проведения согласованной политики в области метрологии определены следующие стратегические цели:

- сближение подходов к формированию сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- стремление к признанию результатов работ по обеспечению единства измерений для средств измерений, происходящих из государств – участников Соглашения;
- цифровая трансформация деятельности в области обеспечения единства измерений;
- обеспечение достижения совместных целей и задач в области метрологии через стратегическое партнерство МГС и Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ).

МГС для выработки предложений по формированию согласованной научно-технической политики и координации работ по метрологии в государствах – участниках Соглашения созданы постоянно действующие рабочие органы.

Обеспечение единства измерений в государстве определяется эталонной базой для воспроизведения единиц величин и шкал измерений с обусловленной общественными потребностями точностью. Уровень развития эталонной базы определяет уровень всех

измерений в стране, создает объективные предпосылки для получения достоверной измерительной информации и сопоставимости результатов измерений.

Основу эталонной базы государств – участников СНГ составляют эталоны высшего уровня точности – национальные или исходные и рабочие эталоны наиболее важных производных и основных единиц Международной системы единиц СИ.

В государствах – участниках СНГ национальные, исходные и рабочие эталоны находятся в национальных (государственных) метрологических институтах и центрах национальных государственных органов по стандартизации, метрологии и сертификации.

На официальном интернет-сайте МГС представлена информация о Реестре государственных эталонов стран – членов МГС формируемом на основе информации, представленной национальными органами. Ведение Реестра осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (ФГБУ «ВНИИМС»).

Большое значение для обеспечения единства измерений во многих областях измерений имеет применение единых стандартных образцов. В связи с этим, для создания условий легитимного применения в государствах – участниках СНГ межгосударственных стандартных образцов (МСО) на заседании Совета глав правительств СНГ 25 октября 2019 года подписано «Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов».

МГС проводится работа по признанию национальных стандартных образцов (СО) государств – участников Соглашения в качестве межгосударственных стандартных образцов, в том числе разработанных в соответствии с пятилетними Программами по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (далее – Программа МСО).

В Реестре МСО, ведение которого возложено на Бюро по стандартам, в настоящее время зарегистрировано 3055 типов национальных СО, признанных в качестве МСО.

Применение межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов позволяет обеспечить развитие ряда Соглашений СНГ, способствует устранению технических барьеров и качественному выполнению торгово-расчетных операций, обеспечивает достоверный анализ ценовых и качественных параметров экспортируемых и импортируемых товаров (сырья, продуктов питания, нефтяной и химической продукции и т.п.), обеспечивает качественный уровень оценки экологической обстановки, повышение качества продуктов питания и продовольственного сырья, обеспечивает единство измерений в области энергосбережения, атомной промышленности, в сфере производства и потребления нанопродукции и в сфере здравоохранения и клинической диагностики.

В целях упрощения и ускорения взаимных поставок измерительной техники, снижения затрат производителей измерительной техники, производимой в государствах – участниках СНГ, на заседании Совета глав правительств СНГ 29 мая 2015 года подписано «Соглашение о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений».

Работы по взаимному признанию результатов испытаний и утверждения типа средств измерений осуществлялись в соответствии с ПМГ 06–2001 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации

средств измерений» и ПМГ 06–2019 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений».

Соглашение способствует упрощению процесса взаимного признания результатов испытаний в целях утверждения типа и первичной поверки средств измерений, снижению затрат (в 9 и более раз) производителей средств измерений на повторные испытания с целью утверждения типа средств измерений, а также метрологической аттестации средств измерений государствами – участниками Соглашения, законодательства которых предусматривают данную процедуру, и ускорению взаимного товарообмена измерительной техникой между государствами – участниками Соглашения.

С целью сближения единства измерений в государствах – участниках Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации в рамках НТКМетр решаются следующие задачи:

- пересмотр модельного закона «Об обеспечении единства измерений»;
- разработка межгосударственного классификатора средств измерений государств – участников Соглашения;
- сближение подходов к определению межповерочных интервалов средств измерений, применяемых в государствах – участниках Соглашения;
- определение перечня измерений (средств измерений), подлежащих государственному регулированию в сфере здравоохранения в государствах – участниках Соглашения;
- разработка правил по межгосударственной стандартизации ПМГ «Порядок признания результатов периодической (последующей) поверки»;
- разработка рекомендаций по межгосударственной стандартизации РМГ «Проверка квалификации калибровочных лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний. Организация и проведение».

Оценка соответствия

Согласно законодательству государств-участников СНГ значительная часть продукции, перед выпуском в обращение, должна пройти процедуру подтверждения соответствия установленным требованиям безопасности. Быстрое развитие технологий, интеграция экономических и производственных систем и возросший уровень международной торговли обуславливают необходимость гармонизации систем оценки соответствия на различных уровнях. Применение единых требований во всем мире способствует большей согласованности процедур в области оценки соответствия и снятию технических барьеров. Поэтому государства и интеграционные образования заинтересованы в совместной разработке стандартов в области оценки соответствия, обмене информацией и выработке доверия к своей системе оценки соответствия и признания других систем и подходов.

В рамках Содружества Независимых Государств в области оценки соответствия стоит серьезная задача по поддержанию разумного баланса между обеспечением безопасности продукции для жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, защиты внутреннего рынка от недоброкачественной и откровенно контрафактной продукции – с одной стороны, и созданием благоприятных условий для свободного движения продукции в рамках зоны свободной торговли, предусмотренной Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года – с другой стороны.

Вопросы, связанные с оценкой соответствия неразрывно связаны со всеми направлениями сотрудничества, основанного на положениях статьи 11 Договора о зоне свободной торговли СНГ «Технические барьеры в торговле». Это вопросы, относящиеся к гармонизации технических регламентов, в которых, как правило, отражены процедуры оценки соответствия, к гармонизации стандартов, а также вопросов, связанных с рыночным надзором и аккредитацией органов, осуществляющих оценку соответствия.

Расширяющиеся масштабы международной торговли, ужесточение конкурентной борьбы за рынки сбыта, возрастающие запросы потребителей выводят вопросы качества на одно из первых мест уровня жизни. По инициативе МГС 25 ноября 2005 года было принято Решение Совета глав правительств СНГ «О конкурсе на соискание премии СНГ в области качества продукции и услуг». С этого времени Совет регулярно совместно с Исполнительным комитетом организует и проводит раз в 2 года конкурс на соискание Премии СНГ в области качества продукции и услуг, в котором приняли участие 184 организаций и предприятий государств – участников СНГ. Организация и проведение Конкурса способствует повышению конкурентного имиджа участников, а также развитию данного направления в государствах, формированию потенциала национальных экспертов.

Участие организаций стран СНГ в проводимом конкурсе позволяет кроме преимуществ, связанных с совершенствованием своей деятельности на основе экспертных оценок компетентных специалистов стран СНГ, увеличивать экспортные возможности предприятий.

АККРЕДИТАЦИЯ

Координация работ в области аккредитации по закрепленным за МГС направлениям деятельности возложена на МГС Протоколом от 20 июня 2000 года о внесении дополнений и изменений в Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года и осуществляется научно-технической комиссией по аккредитации.

В развитие положений Соглашения МГС приняты Концепция сотрудничества по аккредитации в области оценки соответствия стран – участниц СНГ от 24 мая 2001 года и Соглашение о взаимном признании результатов работ по аккредитации в области оценки соответствия от 22 мая 2003 года.

Проводимая МГС политика на основе принятых документов обеспечивает взаимное признание аккредитованных в национальных системах государств – участниках СНГ органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий, а также результатов их деятельности.

В соответствии с принятой МГС Стратегией развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года в рамках аккредитации установлены следующие стратегические цели:

- формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения
- с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения;
- гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000;

- создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне;

- цифровая трансформация.

Для достижения вышеуказанных стратегических целей необходимо выполнение следующих мероприятий, которые отражены в Плане мероприятий, разработанном МГС в развитие Стратегии, а именно:

- организация работ по подписанию и ратификации Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия путем проведения консультаций и переговоров для достижения компромисса по его подписанию;

- внедрение механизма реализации «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» путем проведения паритетных оценок органов по аккредитации государств – участников СНГ;

- разработка и принятие межгосударственных стандартов в области оценки соответствия идентичных международным стандартам ISO/IEC серии 17000;

- обмен опытом в области аккредитации, в том числе по новым направлениям деятельности/схемам аккредитации;

- выполнение мероприятий, установленных Планом мероприятий (Дорожной картой) по созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2020 – 2021 гг.;

- создание учебной онлайн платформы с целью подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации, внедрение дистанционных учебных программ;

- формирование и ведение единых реестров экспертов по аккредитации и технических экспертов, участвующих в паритетных оценках органов по аккредитации государств – участников СНГ, а также реестра аккредитованных органов по оценке соответствия, результаты которых признаются Сторонами и в рамках Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия.

Для евразийского региона большое значение имеет создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, поскольку евразийский регион является единственным, где отсутствует региональная организация по аккредитации и предполагается, что она станет одной из региональных организаций по аккредитации системы IAF/ILAC.

Международная организация по стандартизации (ISO) признала Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации как Региональную организацию по стандартизации для региона, охватывающего Содружество Независимых Государств (Резолюция Совета ИСО 26/1996), с присвоением ей наименования на английском языке Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and Certification (EASC), что отражает географическое название региона, на территории которого МГС осуществляет свою деятельность, и на русский язык переводится как Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации.

EASC подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве с международными и региональными организациями в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия: с Международной организацией по стандартизации (ISO), Международной электротехнической комиссией (IEC), Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Европейским комитетом по стандартизации в электротехнике (CENELEC), Европейской организацией по стандартизации в области связи (ETSI),

региональной организацией по метрологии Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений (КООМЕТ), Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Рабочая группа по политике в области технического согласования и стандартизации), Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM International).

В соответствии с подписанными соглашениями EASC имеет право бесплатно применять международные и европейские стандарты через межгосударственные, а государства – члены EASC – через национальные стандарты. Этими соглашениями была создана правовая основа для гармонизации межгосударственных и национальных стандартов, как с международными, так и европейскими стандартами, независимо от членства и статуса государств – членов EASC в этих организациях.

Также EASC проводится работа по организации и развитию сотрудничества с международными организациями по аккредитации: Международным Форумом по Аккредитации (IAF), Международной конференцией по применению национальных программ испытательных лабораторий (ILAC), Европейской организацией по аккредитации (EA), Международной организацией законодательной метрологии (OIML) и Генеральной конференции мер и весов (BIPM).

Вывод

В настоящее время МГС остается незаменимым механизмом, позволяющим сближать позиции и вырабатывать единую точку зрения на ключевые проблемы, стоящие перед СНГ, тем самым обеспечивает реальную экономическую интеграцию на постсоветском пространстве.

В целях дальнейшего развития МГС Стратегией развития МГС на период до 2030 года определены следующие ключевые цели:

1. Проведение совместных и скоординированных действий государств – участников Соглашения в области подготовки специалистов в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации;
2. Синхронизация деятельности в национальных, региональных и международных системах стандартизации;
3. Сокращение срока разработки стандартов с целью максимально оперативного реагирования на нужды потребителей стандартов для ускорения инновационного развития;
4. Установление определяющей роли МТК в планировании и разработке межгосударственных стандартов;
5. Цифровая трансформация работ по межгосударственной стандартизации, оценке соответствия, аккредитации и надзору, деятельности в области обеспечения единства измерений;
6. Сближение подходов к формированию сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений;
7. Стремление к признанию результатов работ по обеспечению единства измерений для средств измерений, происходящих из государств – участников Соглашения;
8. Обеспечение достижения совместных целей и задач в области метрологии через стратегическое партнерство МГС и Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ);

9. Формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения;

10. Стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников Соглашения;

11. Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников Соглашения;

12. Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000;

13. Совершенствование механизма оценки соответствия;

14. Создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне;

15. Гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил с учетом изменений законодательства в области государственного контроля (надзора) в государствах – участниках Соглашения;

16. Налаживание механизма оповещения, обмена информацией между государствами – участниками Соглашения по фактам выявления опасной (небезопасной) продукции и создание соответствующей базы данных;

17. Повышение авторитета МГС в качестве региональной организации по стандартизации, а также расширение возможностей организации в плане привлечения заинтересованных сторон;

18. Развитие сотрудничества с международными и региональными организациями в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации;

19. Взаимная поддержка государств – участников Соглашения на международных площадках по направлениям деятельности МГС, обеспечение активного участия в национальных и международных мероприятиях по направлениям деятельности МГС в качестве представителей региональной организации по стандартизации.

МГС продолжает успешно развивать организационно-методическую базу межгосударственной стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия, аккредитации и надзору (контролю) за рынком, отвечающую современным вызовам и международным нормам, и требованиям.

С твердым убеждением можно сказать, что Межгосударственный совет продолжает успешно развивать организационно-методическую базу межгосударственной стандартизации, обеспечения единства измерений, оценки соответствия, аккредитации и надзору (контролю) за рынком отвечающую международным нормам и требованиям и является одной из авторитетных организаций, реально влияющих на торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество государств-участников Содружества Независимых Государств.

Техническое нормирование, стандартизация, обеспечение единства измерений, оценка соответствия и аккредитация являются важнейшими инструментами правительств

государств – участников СНГ, способствующими созданию конкурентоспособной продукции и услуг, и соответственно, повышению экономического потенциала государств, а также повышению качества жизни.